

GABBRO-GRANITOIDLI ZARABOG‘ MAJMUSSINING PETROLOGIYASI (HISOR TOG‘ TIZMASINING JANUBIY-G‘ARBIY TARMOQLARI)

Ileshov K.M.(1), Qurbonov A.A.(2), Abdullayev L.A.(1), Rahmatullayev I.F.(1).

(1).*Х.М.Абдуллаев номидаги Геология ва геофизика институти*

(2).*Геология фанлари университети*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459754>

Annotatsiya. Maqolada Ko‘hitong tog‘ tizmasida gabbro-granitoidli zarabog‘ majmusa tog‘ jinslaribo‘yicha petrografik ma‘lumotlar keltirilgan. Morfologik jihatdan intruziv katta oval qiyofadagi shtok shaklida, uning ochilma bergan yuzasi 145 km² maydonni egallab, shimoli-sharqiy yo‘nalishda cho‘zilgan. Zarabog‘ majmuasining mutloq yoshi (kaliy-argon usuli bo‘yicha) amfibollar bo‘yicha 311–288 mln. yil, biotitlar bo‘yicha esa 273–252 mln. yilni tashkil etadi. Ko‘hitang massivida gabbro-granitoidli majmuaning tog‘ jinslari SiO₂ bilan bir qancha petrogen oksidlar bir evolyutsion chiziq bo‘ylab yotadi. Bu esa ushbu nordon tarkibli magmatik tog‘ jinslarining hosil bo‘lishi yagona magmatik o‘choq bilan bog‘liqligini anglatadi.

Kalit so‘zlar: gabbro, granit, leykgranit, intruziv, plagioklaz, kvars.

Turli xil tarkibli va yoshdagi magmatik hosilalarni ma‘danlashuvga bo‘lgan aloqasi haqidagi muammosi bo‘yicha o‘tgan asrning o‘rtalaridan boshlab ko‘pchilik tadqiqotchilar – I.H. Hamrabayev, N.P. Petrov, H.N. Boymuxamedov, A.F. Sosedko, V.M. Jeleznov, V.F. Popov, X.R. Raxmatullayev, I.V. Shvey, V.V. Baranov, A.V. Tolokonikov, Yu.F. Baskakov, E.P. Izox, Z.A. Yudalevich, I.V. Mushkin, T.Sh. Shoyaqubov, T.N. Dolimov va boshqalar [1, 2, 3, 4, 5, 14] ilmiy izlanishlar olib borishgan.

Tadqiqot maydonining asosiy qismi intruziv jinslaridan tashkil topgan bo‘lib, ular turli tarkibli hamda yoshdagi ko‘rinishidagi granitoidli tanalar va turli tarkibdagi daykalardan iborat. Ko‘hitong tog‘laridagi ushbu magmatik hosilalar turli yillar davomida I.H. Hamrabayev, I.M. Isamuhamedov, P.L. Kupchenko, N.M. Vasilevskiy, M.S. Sultonov, E.L. Izox, Z.A. Yudalevich, V.A. Arapov, I.V. Mushkin, T.N. Dalimov, V.A. Sharipov, V.V. Mixaylov, V.A. Xoxlov, A.V. Pokrovskiy, F.K. Divayev, R. Axunjanov, A.A. Qurbonov, K.M. Ileshov va boshqalar tomonidan o‘rganilgan [6, 7, 8, 9, 12].

Geologik tuzilishi. Ko‘hitong tog‘ tizmasi alp davri tektonik bosqichiga mansub bo‘lgan antiklinal strukturaga ega. Uning markaziy qismi o‘rta proterozoy – yuqori paleozoyga taalluqli intruziv, vulkanik va metamorfik hosilalardan iborat. Hududning 90% gacha bo‘lgan qismi intruziv (Ko‘hitong intruzivi) tog‘ jinslaridan iborat bo‘lib,

antiklanalning qanotlari trias hamda yura davri terrigen va karbonatli yotqiziqlaridan tashkil topgan.

shbu intruzivni tashkil etuvchi tog‘ jinslarining asosiy qismi zarabog‘ kompleksiga tegishli bo‘lib, ular – Boysun-Ko‘hitong mintaqasida tarqalgan. Mazkur majmua 1984-yilda F.K. Divayev va boshqalar tomonidan nomlangan. Ilgari majmuaga mansub jinslarni shakllanishi N.P. Poddubniy (1959), I.M. Isamuhamedov (1962), Yu.I. Krasko (1970), V.P. Mushkin (1976), V.N. Em (1978) va boshqalar tomonidan o‘rganilgan [6, 7, 11, 12].

Majmua kiruvchi tog‘ jinslari deyarli butunlay Ko‘hitong tog‘larining janubi-sharqiy yon bag‘rida joylashgan bo‘lib, ular Ko‘hitong intruzivining asosiy qismini tashkil qiladi. Morfologik jihatdan intruziv katta oval qiyofadagi shtok shaklida, uning ochilma bergan yuzasi 145 km² maydonni egallab, shimoli-sharqiy yo‘nalishda cho‘zilgan. Ularni kembriygacha bo‘lgan gneyslar, kristalli slaneslar, kvarsitlar va boshqalar, shuningdek, quyi karbonga mansub vaxshivar svitasiningning cho‘kindi-vulkanogen hosilalari qamrab olgan. Majmuaning tarkibi (qaridan yoshga qarab): 1) o‘rta donador piroksen-amfibolli leykokratli, melanokratli va mezokratli gabbrolar; 2) o‘rta va yirik donador, ayrim joylari kuchsiz porfirsimon amfiboldor biotitli granitlar (asosiy faza) va alyaskitlar; 3) mayda va o‘rta donador porfirsimon biotitli granitlar; 4) mayda, o‘rta va notekis donador porfirsimon biotitli granitlar; 5) fenokristallarga boy biotitli granit-porfirlar; 6) siyrak fenokristalli biotitli granit-porfirlar. tomir jinslar – aplitlar, pegmatitlar, aplitsimon granitlar va leykogramitlardan iborat. Zarabog‘ majmuasining mutloq yoshi (kaliy-argon usuli bo‘yicha) amfibollar bo‘yicha 311–288 mln yil, biotitlar bo‘yicha esa 273–252 mln. yilni tashkil etadi [5 - 9].

Petrokimyoviy hususiyatlari. Qimmatbaho va nodir elementlar deyarli aksariyat qattiq foydali qazilmalar, jumladan umumiy ma‘danli konlarni vulkano-plutonik assotsiyatsiyalar va ularning hosilasi bo‘lmish postmagmatik jarayonlar bilan uzviy bog‘liq holda vujudga kelishi aniqlangan. Shu sababdan, magmatik tog‘ jinslarining moddiy tarkibini o‘rganish va ular bilan genetik jihatdan bog‘liq bo‘lgan istiqbolli ob‘ektlarni aniqlash geologiya sohasi fani va amaliyotining asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Bu borada magmatik tog‘ jinslarining petrologik-geokimyoviy xususiyatlarini tadqiq etishga ko‘proq urg‘u berilgan va ko‘rsatilgan masalalar yechimini amalga oshirish orqali, endogen ma‘danlashuvning qidirish – bashoratlash mezonlari ajratilmoqda [1, 2].

Ko‘hitong massivida tarqalgan intruziv tog‘ jinslarining kimyoviy tarkibini aniqlash uchun olingan namunalarda laboratoriyada kimyoviy tahlil qilindi va

petrokimyoviy koeffitsiyentlari, normativ tarkibi hisoblab chiqarildi. Kimyoviy tahlil natijalari intruziv tog' jinslarining tasniflash maydonlarida tutgan o'rnini aniqlash maqsadida TAS-diagrammasiga ($\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$) tushirildi va o'rganilayotgan hududdagi magmatik tog' jinslari asosan normal va subishqorli ekanligi aniqlandi (1-rasm).

Zarabog' majmuasiga mansub gabbrolar TAS-diagrammasida gabbrolar va gabbrodioritlar maydonida tarqalgan. Zarabog' majmuasining asosiy qismini egallovchi o'rta va yirik donador biotitli granitlar, alyaskitlar, porfirsimon mayda donador granitlar, biotitli granit-porfirlar, hamda leykogradit-porfirlar, TAS-diagrammada bir-biriga judayam yaqin bo'lgan normal qatordagi granitlar, leykograditlar va kam ishqorli leykograditlar maydonidan o'rin egallaydi. Petrokimyoviy seriyalarning eng muhim xususiyatlari quyidagilardan iboratki, bunda ular tog' geodinamik genezisi, magmogeneratsiya, differentsiatsiya va magmaning umumiy tabiati haqidagi qimmatli ma'lumolarni beradi. Zarabog' majmuasiga mansub gabbroidlari, magmatik tog' jinslari ishqorligiga darajasiga ko'ra asosan kaliyli, granitoidlari esa kaliyli va kaliy-natriyli seriyaga mansubligi aniqlandi (2-rasm).

Gliozyomlik koeffitsienti – al' (tog' jinsida rangli va rangsiz mineralarning nisbiy miqdorini ko'rsatadi) zarabog' majmuasiga mansub gabbrolarda ($al'=1,34-1,76$), o'rta va yirik donador biotitli granitlarda ($al'=3,18-7,31$), alyaskitlarda ($al'=4,33-6,16$), porfirsimon mayda donador granitlarda ($al'=5,17-5,61$), biotitli granit-porfirlar va leykogradit-porfirlarda esa ($al'=4,18-5,01$) juda yuqori gliozyomligi aniqlandi.

1-rasm. Ko'hitong massivida tarqalgan magmatik tog' jinslari tarkibining TAS-diagrammasida ($\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O}+\text{K}_2\text{O}$) (Sharpenok va b., 2013) tutgan o'rni [10]: 1-gabbro, 2- o'rta va yirik donador biotitli granitlar, 3- alyaskit, 4- porfirsimon mayda donador granit, 5- biotitli granit-porfir, 6- leykogradit-porfir,

2-rasm Ko'hitong massivida tarqalgan magmatik tog' jinslarining $\text{K}_2\text{O-Na}_2\text{O}$ diagrammasida tutgan o'rni. Shartli belgilar 2-rasmga qarang.

Zarabag‘ majmuasining tarkibiy jihatdan kontrast petrokimyoviy qatorni vujudga keltirgan. Gabbro va granitlar SiO_2 hamda ayrim petrogen oksidlar bilan (K_2O va Na_2O) bo‘yicha uzilgan, ammo, shunga qaramasdan boshqa komponentlar bilan yagona petrokimyoviy trendni hosil qiladi. Ularning har ikkalasi ham yuqori kaliyligi bilan ajralib turadi. Gabbroidlarda vanadiy, qo‘rg‘oshin, qalay, berilliy, litiy va kumushning yuqori konsentratsiyalari bilan ajralib turadi, granitlarda esa vismut, nikel, kobalt, kumush, qo‘rg‘oshin, volfram, qalay va niobiyning yuqori miqdorlari kuzatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Х.М. Генетическая связь оруденения с гранитоидными интрузиями. Т.: АН УзССР, 1950. – 243 с.
2. Абдуллаев Х.М. Магматизм и оруденение Средней Азии. – Ташкент: Издво. АН УзССР, 1960. – 147 с.
3. Ахунджанов Р., Каримова Ф.Б., Зенкова С.О. Плутонические дайки Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта / *Геология и минеральные ресурсы, 2020. № 5. – С.28-35.*
4. Далимов Т.Н., Ганиев И.Н. Эволюция и типы магматизма Западного Тянь-Шаня. - Т.: Университет. - 2010. - 227 с.
5. Диваев Ф.К., Миркамалов Р.Х., Далимов Р.Т., Селтманн Р., Конопелько Д.Л. / Эволюция гранитоидного магматизма Западного Тянь-Шаня (Узбекистан). Материалы III международной геологической конференции. – Екатеринбург, Россия – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН. – 2017. – С.83-85.
6. Карта магматических комплексов Узбекской ССР // Туляганов Х.Т., Юдалевич З.А., Коржаев В.П. и др. Ташкент, Фан, 1984. – 346 с.
7. Каталог интрузивных массивов Узбекистана / Ташкент: Фан, 1975. Часть II – 431 с.
8. Миркамалов Р.Х., Чирикин В.В., Диваев Ф.К. Геодинамические реконструкции орогенного пояса Западного Тянь-Шаня и прогнозирование эндогенных месторождений в породах фундамента. Методические рекомендации). Т.: ГП «ИМР», 2019. - 162 с.
9. Петрография Узбекистана. Ташкент: Фан, 1965. - Т. – Книга 1.- 448 с.
10. Практическая петрология: методические рекомендации по изучению магматических образований применительно к задачам госгеолкарт / Отв. ред. Л.Н.Шарпенюк. С.-П.: ВСЕГЕИ, 2017. - 168 с.
11. Qurbonov A.A., Dolimov R.T., Ileshov K.M., Ishbayev X.D. O‘zbekiston magmatik tog‘ jinslarining atlası / Toshkent: Fan. 2024. -285 b.
12. Qurbonov A.A., Ishbayev X.D., Ileshov K.M. Ko‘hitong daykali majmuasining geologik-petrografik xususiyatlari (Hisor tizmasining Janubiy-G‘arbiy tarmoqlari) / *Geologiya va mineral resurslar 2023, №5, B. 13-18.*